

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI

Z.Z.Uzakov

QarMII Ekologiya va atrof muhit muhofazasi
kafedrası dotsenti, b.f.f.d (PhD)

J.G'.Mamanov

QarMII Ekologiya va atrof muhit
muhofazasi kafedrası o'qıtuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11149293>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tuproq unumdorligini oshirish, iqlim sharoitidan kelib chiqib ushbu jarayonni olib borish masalalari, sho`rlanishga doir ayrim qarashlar muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: Tuproq unumdorligi, sho`rlanish, metod, ekologiya.

Yer sayyorasi insoniyatning umumiy yashash joyi yagona uyi hisoblanadi, unda ekologik halokatni bartaraf qilish mavjud 200dan ortiq davlatlar, qariyib 7 mlrd.ga yaqin insonlarning umumiy vazifasidir. Tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish xaqaro kelishuv asosida umumjahon miqyosida amalga oshirilgandagina o‘z samarasini berishi mumkin.

Yer - xalq boyligi, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishning bosh vositasi. Tuproqning unumdorligi va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish ko‘p jihatdan unga extiyotkorlik, tejamkorlik bilan munosabatda bo‘lishga, uni yaxshilashga qaratilgan majmuaga bog‘liq [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Respublikamiz hududida turli iqlim sharoitlari va ko‘plab tuproq tiplari tarqalgan bo‘lib, bunday sharoitda yuqorida ko‘rsatilgan muammolarni hal etish yanada murakkablashadi. Qishloq xo‘jaligi yerlari zaminimiz ekologik tizimining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, u tabiatning boshqa qismlari suv, o‘rmon, hayvonot va o‘simlik dunyosi, foydali qazilmalar va boshqa yer osti boyliklari bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq. Yer va tuproqsiz boshqa tabiiy resurslardan foydalanib bo‘lmaydi. Shuning uchun yerga xo‘jasizlarcha munosabatda bo‘lish natijasida hozirda va yaqin kelajakda butun atrof tabiiy muhitga zarar yetkazilishi mumkin. Bu faqatgina yer ustki qatlamining buzilishiga olib kelmasdan – tuproqlar, ularning eroziyasi, sho‘rlanishi, botqoqlanishi, kimyoviy va radioaktiv ifloslanishi hamda tabiat kompleksining ekologik yomonlashuviga olib keladi. Aynan shuning uchun ham yerlarni muhofaza qilish jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun sharoit yaratish va inson hayoti va faoliyatini ta‘minlashda ko‘rinadi. Shunga ko‘ra qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yoki qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmaganligidan qat‘iy nazar barcha yerlar muhofaza qlinishi lozim. Qishloq xo‘jaligining sug‘oriladigan yerlarida sho‘rlanish va tuz yig‘ilib qolishi

xavfi mavjud bo'lsada, tuproq tarkibida yig'ilib qolgan zararli kimyoviy moddalar ta'sirida qishloq xo'jaligi yerlari o'z hosildorligini yo'qotishda davom etmoqda, zero, sho'rlanishga qarshi kurash choralari yetarlicha emasligini ko'rsatmoqda. Haddan ziyod sho'rlangan yerlar hamisha sho'rlanmagan yerlarga nisbatan kam hosil beradi. Bunday yerlar davlat hamda yerdan foydalanuvchilardan ko'proq mehnat va mablag' sarf etilishini taqozo etadi. Shu bois, yer unumdorligini saqlash va doimiy oshirib borish, undan oqilona va samarali foydalanish davlatning yer sohasidagi siyosatining ajralmas qismi, mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti dasturlarining muhim bo'limi sifatida baholanishi lozim. Tuproqlar sho'rlanish darajasiga ko'ra besh guruhga ajratiladi [2]:

- 1) sho'rlanmagan;
- 2) oz sho'rlangan;
- 3) o'rtacha sho'rlangan;
- 4) kuchli sho'rlangan;
- 5) sho'rxokka bo'linadi.

Tuproqlarni sho'rlanish darajasiga ko'ra guruhga ajratishda ular tarkibidagi suvda oson eriydigan tuzlarning umumiy miqdoriga va xlor miqdoriga e'tibor beriladi. Sho'rlanishning ortishi bilan tuproqning sifati yomonlashadi, unumdorligi pasayadi va melioratsiya tadbirlarini amalga oshirish zarurati tug'iladi. Sho'rlangan tuproqlardan qishloq xo'jaligida foydalanishda ekin ekishdan oldin bunday tuproqli yerlarda quyidagi melioratsiya tadbirlarini to'la amalga oshirish lozim: - agronomiya talablariga to'la javob beradiganqoidalar asosida suvdan foydalanish rejalarini puxta ishlab chiqish, yangi sug'orish sistemasiga o'tish, sug'orish shaxobchalaridan gidrotexnika inshootlarini qurish, suvni tejash, uni iflos qilmaslik singari ishlar tuproq sho'rlanishini oldini olishdagi eng muhim choralardan biri hisoblanadi; - sizot sho'r suvlarning kapillyar yo'llar orqali uzluksiz ravishda pastdan yuqoriga ko'tarilishini to'xtatish va tuproqda yig'ilgan zararli tuzlarni yo'qotish yo'li bilan sho'rxoklar va turli darajada sho'rlangan tuproqlar sho'rini ketkazish va ularni yaxshilash mumkin; - tuproqlarning fizikaviy va ximiyaviy xususiyatlarini yaxshilash uchun bu tuproqlarga, albatta, gips solish kerak [3]. Uning xususiyati shundaki, tuproqning singdiruvchi kompleksidagi natriy va kalsiy ni siqib chiqaradi, shuningdek, tuproqning fizikaviy holatini yaxshilaydi; - sho'rtob va sho'rtobli tuproqlarga o'g'it solish, sho'rtobli qatlamni ag'darib chuqur haydash, sug'orish ishlarini keng ko'lamda joriy qilish, zovurlar qazib ularning sathini pasaytirish kabi tadbirlar tuproqning fizikaviy va ximiyaviy xususiyatlarini

yaxshilaydi, unumdorligini oshirishdagi asosiy tadbirlardan hisoblanadi. Agar agromeliorativ tadbirlar o'z vaqtida va to'g'ri qo'llanilsa, bu tuproqlarda ekin ekib, ulardan muttasil yuqori hosil olish mumkin; - sho'rlangan tuproqlarni yuvish eng asosiy meliorativ tadbir hisoblanib, bunda gorizont va vertikal zovurlarning yaxshi ishlashini ta'minlab, keyin yuvish kerak. Tuproq sho'rini yuvishda sho'r yuviladigan suvning me'yori tuproqning sho'rligiga, sizot suvlarining chuqurligi va sho'rligiga e'tibor qilinmasa, sho'rlanish yanada ortadi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Tuproqning unumdorligini oshirish ko'p jihatdan unga ehtiyotkorlik va tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishga, uni yaxshilashga qaratilgan tadbirlar majmuasiga bog'liq. Shularni e'tiborga olgan holda, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini izchillik bilan jadallashtirish, yer fondidan oqilona foydalanish, sug'oriladigan har gektarining unumdorligini, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bog'liq muammolar yechimini ishlab chiqish g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada tuproq unumdorligini saqlash, yil sayin muntazam oshirib borish qishloq xo'jalik mutaxassislari zimmasidagi muhim vazifa hisoblanadi. Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini tiklash va meliorativ tizimlar qurish, ulardan foydalanishga bog'liq tabirlar o'tkazishga davlat tomonidan katta mablag'lar ajratilayotganligi bejiz emas.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Maxsudov X.M., Odilov A.A., Eroziyashunoslik.Toshkent.2018yil.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. -T.: 2007. -146 b. 2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. -M.: Kolos, 2015. - 350 b.
3. Mirzajonov Q. Ko'k o'g'it nima ? // O'zbekiston qishloq xo'jaligi. -Tshkent, 2018. -№ 4. - B. 32.
4. Muhammadjonov M. Yerni asrash uning unumdorligini oshiradi // J.Uzb biol jurnali.2015.- 6-son. -B.12-15.
5. Oripov R.O. O'zbekiston qishloq xo'jaligida kuzgi oraliq ekinlar, ularning tuproq unumdorligiga, paxta va boshqa ekinlar hosildorligiga ta'siri: Muallif avtoreferati. diss. thesis.uch saytida. qadam. dok. s-x. nauk.- Omsk: 2013. -27 b

